

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durdona, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ISMAILOVA Jadida Akhmedjanovna
DSc

ERMEKBAEVA Arkbal Urdabaevna
DSc

ZINATDINOVA Indira Kuralbaevna
Republican Specialized Scientific and Practical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation, Karakalpak Medical Institute, Uzbekistan

STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS

For citation: Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira. Study of morphological manifestations of eosinophilic esophagitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 361-366

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732859>

ABSTRACT

The authors studied the clinical, endoscopic and morphological features in 80 patients with eosinophilic esophagitis. According to the study, it was found that patients with eosinophilic esophagitis may experience clinical symptoms and morphological changes even in cases where endoscopic changes are not observed. Considering that eosinophilic esophagitis has a multifocal nature, it has been studied that taking a biopsy from different parts of the esophageal mucosa contributes to early and accurate diagnosis of the disease, and an increase in the amount of histological material increases its diagnostic value. sensitivity.

Keywords: eosinophilic esophagitis, endoscopically negative and positive, Gerd-Q questionnaire, basement membrane hyperplasia, dyskeratosis, intercellular space, eosinophilic infiltration, fibrosis.

ИСМАИЛОВА Жадида Ахмеджановна
Д.м.н.

ЕРМЕКБАЕВА Акбал Урдабаевна
Д.м.н.

ЗИНАТДИНОВА Индира Куралбаевна
Республиканский специализированной научно-практической центр терапии и
медицинской реабилитации, Каракалпакский медицинский институт, Узбекистан

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ЭЗОФАГИТА

АННОТАЦИЯ

Авторы изучили клинично-эндоскопические и морфологические особенности у 80 больных с

эозинофильным эзофагитом. По данным исследования установлено, что у больных с эозинофильным эзофагитом могут наблюдаться клинические симптомы и морфологические изменения даже в тех случаях, когда эндоскопических изменений не наблюдается. Учитывая, что эозинофильный эзофагит имеет мультифокальную природу, изучено, что взятие биопсии из разных участков слизистой оболочки пищевода способствует ранней и точной диагностике заболевания, а увеличение количества гистологического материала повышает его диагностическую чувствительность.

Ключевые слова: эозинофильный эзофагит, эндоскопический негатив и позитив, опросник Gerd-Q, гиперплазия базальной мембраны, дискератоз, межклеточное пространство, эозинофильная инфильтрация, фиброз.

ИСМАИЛОВА Жадида Ахмеджановна

т.ф.д.

ЕРМЕКБАЕВА Акбал Урдабаевна

т.ф.д.

ЗИНАТДИНОВА Индира Куралбаевна

Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация
илмий–амалий тиббиёт Маркази, Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Ўзбекистон

ЭОЗИНОФИЛЛИ ЭЗОФАГИТНИНГ МОРФОЛОГИК КЎРИНИШЛАРИНИ ЎРГАНИШ

АННОТАЦИЯ

Муаллифлар томонидан 80 нафар эозинофилли эзофагит қўйилган беморларда касалликни клиникаси, эндоскопик ва морфологик хусусиятлари ўрганилган. Тадқиқотга кўра эозинофилли эзофагит учун эндоскопик ўзгаришлар кузатилмаган холларда ҳам беморларда клиник симптомларни бўлиши ҳамда морфологик ўзгаришлар кузатилиши мумкинлиги аниқланган. Эозинофилли эзофагитнинг мултифокал хусусиятга эга эканлигини ҳисобга олиб қизилўнгач шиллик қаватининг турли сохаларидан биопсия олиниши касалликнинг эрта ва аниқ ташхис қўйилишига ёрдам беришини ҳамда гистологик материал сонининг ортиши эса унинг диагностик сезувчанлигини ошириши ўрганилган.

Калит сўзлар: эозинофилли эзофагит, эндоскопик негатив ва позитив, Gerd-Q сўровномаси, базал мембранаси гиперплазияси, дискератоз, хужайралараро бўшлиқ, эозинофилли инфильтрация, фиброз.

Дунё бўйича эозинофилли эзофагит қизилўнгачнинг хали яхши ўрганилмаган касаллиги бўлиб, Республикамизда ҳам бу касаллик тўғрисида маълумотлар жуда кам. Эозинофил эзофагит патогенезининг асосини турли хил иммунологик яллиғланиш жараёнлари ташкил этиб, оқибатда қизилўнгач шиллик қаватидаги цитокинлар унинг деворининг бутун узунлиги бўйлаб эозинофилли инфильтрациясига, шиллик қаватнинг эпителийсида сурункали яллиғланишнинг ривожланишига ва субмукозал фибрознинг ривожланишига олиб келади [6]. Хозирги кунда дунёда эозинофилли эзофагитнинг патогенези, уни ташхислаш, даволаш ва профилактикаси тўғрисида илмий изланишлар олиб борилаёпти [2, 7, 10]. Кўплаб илмий тадқиқотлар бўлишига қарамадан, уларнинг натижалари бахсли ва терапевтик жихатдан қарашлар турличадир. Бир қатор маълумотларни, илмий мақолалар ва стардартлашган клиник тавсияномаларнинг бўлишига қарамадан амалиёт шифокорларининг бу касаллик тўғрисида етарлича маълумотларга эга эмаслиги эозинофилли эзофагитни аниқ ташхислаш ва тўлиқ даволашга тўсқинлик қилади [3, 5]. Эозинофилли эзофагит учун ташхисотни дисфагик ва диспепсик бузилишларнинг сабаби ноаниқ бўлганида ва уларга нисбатан даво самарасиз бўлганида ўтказиш лозим бўлади [1, 9]. Кўпгина Европа давлатларида ва АҚШ да ҳам эозинофилли эзофагит тарқалиши жихатдан гастроэзофагеал рефлюкс касаллигидан кейин иккинчи ўринни эгаллаши тадқиқотларда келтирилган [4, 8]. Ошқозон ичак тизими юқори қавати аъзоларининг эндоскопик текшируви ва биоптатнинг

гистологик анализ ўтказилиш муддатлари ва алгоритми объектив стандартланиши тўғрисида маълумотлар жуда кам. Ўрта Осиё худудида эозинофилли эзофагитнинг эпидемиологияси ҳақида маълумотлар етарлича ўрганилмаган. Буларнинг барчаси эозинофилли эзофагитнинг қизилўнгач касалликлари орасида учраш частотасини, клиникаси ва патологик морфологиясини ўрганишнинг долзарблигини белгилайди.

Тадқиқотнинг мақсади эозинофилли эзофагитнинг қизилўнгач касалликлари орасида учраши, клиникаси ва морфологик белгиларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг объекти Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий амалий тиббиёт Марказида гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги диагнози билан даволанаётган 80 бемор ва улардан олинган қизилўнгач биоптатларининг морфологик намуналари бўлди.

Тадқиқотнинг усуллари. Эзофагит билан ассоциациялашган қизилўнгач касалликларида клиник ва морфологик кўринишларни ўрганишда эндоскопик, морфологик ва статистик усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Беморлар жинси бўйича тақсимланганида 44 (55%) аёллар ва 36 (45%) нафар эркеклар ташкил этишди. Ўртача ёш эса 41 ± 2 ни ташкил қилди. Клиник шикоятларни баҳолашда Gerd-Q сўровномасидан фойдаланилди. Касаллик ташхис қўйишда клиникага асосланиб эндоскопик текширув ҳамда текширув жараёнида қизилўнгачнинг проксимал, ўрта ва дистал қисмидан морфологик текширув учун иккитадан ҳаммаси бўлиб олти та биоптат олинди. Эндоскопик текширувлар натижасини баҳолашда EREFS мезонидан фойдаланди: (E — экссудат (0–2 даражалари), R — концентрик торайиш (0–3 даражалари), E — шиш (0–2 даражалари), F — чизиклар (0–2 даражалари), S — стриктурлар (0–1 даражалари)). Эндоскопик текширув натижаларига асосланиб беморларни икки гуруҳга бўлдиқ, яъни эндоскопик позитив ва эндоскопик негатив эзофагит гуруҳлари.

Эозинофилли эзофагит билан беморларнинг шикояти асосан 83,7% ҳолларда зарда қайнашига, 75% ҳолларда эса кўкрак қафасидаги оғриқларга ва 72,5% ида эса кекиришга бўлиб, эозинофилли эзофагит учун хос бўлган дисфагия 58,7% беморда ва 40% ида эса қизилўнгачда овқат туриб қолишига бўлди (1-жадвал). Гуруҳлар бўйича клиник шикоятлар тахлили шуни кўрсатдики дисфагия эндоскопик негатив эзофагитда 48,7% беморда, эндоскопик позитивда эса 60,8% ида кузатилди. Қизилўнгачда овқатни туриб қолиши 20,5% ҳолатда эндоскопик негатив турида кузатилган бўлса, 54,3% беморларда эндоскопик позитив турида кузатилди. Тахлил натижалари эндоскопик текширувларда ўзгаришлар бўлмаганида ҳам беморларда касаллик клиникаси намаён бўлишини кўрсатди.

Эозинофилли эзофагит клиник симптомларининг гуруҳларда тақсимланиши
1-жадвал

нозологиялар	қизилўнгач фаолиятининг бузилиш симптомлари				
	дисфагия	қизилўнгачда овқат туриб қолиши	зарда қайнаши	кўкрак қафасида оғриқ	кекириш
эндоскопик негатив эзофагит, n=34	19 48,7%	7 20,5%	23 67,6%	29 85,3%	22 64,7%
эндоскопик позитив эзофагит, n=46	28 60,8%	25 54,3%	44 95,6%	31 67,4%	36 78,2%
ҳаммаси, n=80	47 58,7%	32 40%	67 83,7%	60 75%	58 72,5%

Эндоскопик ўзгаришлар ўрганилганда эндоскопик турларидан қатъий назар барча гуруҳларда экссудатив карашлик кузатилди ва 95% ташкил этди. Экссудатив карашлик ифодаланиши икки гуруҳда турли даражада кузатилди. Бунда ўртача иккала гуруҳда ҳам экссудатив карашлик биринчи даражаси кузатилди ва 68,4% ни ташкил этди. Биринчи даражали экссудатив эзофагитда карашлик суст ифодалан бўлиб, қизилўнгач сатҳини <10% эгаллади. Экссудатив карашлик иккинчи даражасида ўта ифодаланган бўлиб, қизилўнгачнинг $\geq 10\%$ ида кузатилди ва 31,5% ни ташкил этди. Натижалар шуни кўрсатадики экссудатив карашлик эозинофилли эзофагитнинг асосий ва ягона эндоскопик белгиси бўлиши мумкин экан. Эндоскопик позитив эзофагитда гастроскопияда шиллик остидаги фиброз туфайли юзага келадиги концентрик торайишлар 18,5% ни, ҳамда қизилўнгачнинг трахеяга ўхшаш тусга кириши 42,5% ва 24,2% ҳолларда склерозланиш аниқланди. Эндоскопик негатив турида эса гастроскопияда экссудатив карашликдан бошқа ҳеч қандай органик ўзгаришлар кузатилмади.

Клиник шикоятларни ҳисобга олган ҳолда эндоскопияда ўзгаришлар бўлмаган беморларда ҳам биз морфологик текширувлар учун биоптатлар олдик. Биоптатларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, барча 80 та беморларда клиникасидан ва эндоскопия натижаларидан қатъий назар турлича морфологик ўзгаришлар кузатилди. Морфологик ўзгаришлар эозинофилли эзофагитда қизилўнгач шиллик қавати базал мембранаси гиперплазияси, дискератоз, хужайраларо бўшлиқнинг кенгайиши, эозинофилли инфильтрация, шиллик қават ўз пластинкаси сўрғичларининг узунлашиши ва сонининг кўпайиши ҳамда фиброз билан намоён бўлди (2-жадвал). Бунда базал қават гиперплазияси иккала гуруҳда ҳам деярли баробар учраши, яъни 91,1% эндоскопик негатив турида ташкил этган бўлса, 91,3% ҳолларда эндоскопик позитив турида кузатилди. Хужайралар аро бўшлиқнинг кенгайиши ҳам деярли бир хил учраш частотасига эга бўлиб, 85,2% ҳолларда эндоскопик негатив эзофагитда кузатилган бўлса, 84,7% ида эндоскопик позитив турида кузатилди. Асосий морфологик белгилардан бири бўлган эозинофилли инфильтрация кўриш майдонида ≥ 15 тадан кўп учраши аниқланди. Юқорида келтирилга 3 морфологик белги ўз навбатида эозинофилли эзофагитда бошланғич ва доимий морфологик белгилари деб ҳисобланиши мумкин. Шиллик қаватдаги ўз пластинкаси сўрғичларнинг узунлашиши ва сонининг кўпайиши умумий гуруҳда 72,5% ташкил этиб, эндоскопик позитив гуруҳда негатив гуруҳга нисбатан 13,5 % кўпроқ учраши аниқланди. Касалликнинг ривожланиши ва қайтмас жараёнга ўтганидан дарак берувчи шиллик қаватдаги ўз пластинкаси фибрози 80 бемордан фақатгина 19 беморда кузатилиб 23,7% ташкил этди ва асосан эндоскопик позитив касаллик турида учраганини қайд этиш лозим.

2-жадвал

Эозинофилли эзофагитдаги морфологик ўзгаришлар

Морфологик ўзгаришлар	Нозологиялар					
	эндоскопик негатив эзофагит, n=34		эндоскопик позитив эзофагит, n=46		хаммаси n=80	
	абс	%	абс	%	абс	%
базал қават гиперплазияси	31	91,1%	42	91,3%	73	91,2%
дискератоз	6	1,8%	28	60,8%	34	42,5%
хужайралар аро бўшлиқнинг кенгайиши	29	85,2%	39	84,7%	68	85%
эозинофилли инфильтрация, кўриш майдонида 15 тадан кўп	30	88,2%	43	93,4%	73	91,2%
шиллик қаватдаги ўз пластинкаси	22	64,7%	36	78,2%	58	72,5%

сўрғичларнинг узунлашиши ва сонининг кўпайиши						
шиллик қаватдаги ўз пластинкаси фибрози	2	5,8%	17	36,9%	19	23,7%

Биоптатларни гистологик (касаллик оғирлиги ва тарқалишини) баҳолаш мақсадида тавсия этилган баллик баҳолаш тизимидан фойдаландик. Бунинг учун касалликнинг энг хос саккиз гистологик ўзгаришларини 0-3 баллик тизимда баҳоладик. Бу «ЭоЭ-махсус гистологик кўрсаткичлар шкаласи» -EoE-specific histologic scoring system (EoEHSS)) нисбий номини олган ва эозинофил инфильтрация зичлиги, базал қават гиперплазияси, эозинофилли микроабцессларни борлиги, хужайралараро бўшлиқнинг кенгайиши, эозинофилли инфильтрация, шиллик қават ўз пластинкаси сўрғичларининг узунлашиши ва сонининг кўпайиши ҳамда фиброзни ўз ичига олади. Шкаладан фойдаланиш натижалари шуни кўрсатдики асосан беморларда 1 ва 2 балл кўпоқ кузатилди, яъни умумий гуруҳдаги 26 (32,5%) беморларда 1 балл бўлса, 2 балл бир мунча кўпроқ 39 (48,7%) беморда аниқланди ва 15 (18,5%) беморда эса 3 баллик гистологик ўзгаришлар кузатилди.

Хулосалар

1. Эозинофилли эзофагит учун эндоскопик ўзгаришлар кузатилмаган холларда ҳам беморларда клиник симптомларни бўлиши ҳамда морфологик ўзгаришлар кузатилиши мумкин.
2. Эозинофилли эзофагитнинг махсус биомаркерларини ва генотипларини аниқлаш касалликнинг қисий ҳамда эрта ва аниқ таъхис қўйилишига ёрдам беради.
3. Клиник шикоятларнинг борлиги ва уларнинг қай даражада ифодаланганлиги эозинофилли эзофагитда касаллик фаоллик даражасини баҳолай олмайди. Биоптатларнинг гистологик баҳолаш касаллик фаоллигини динамикада мониторинглаш учун асосий кўрсатма бўла олади.

REFERENCES | СНОСКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Dellon ES, Cotton CC, Gebhart JH, Higgins LL, Beitia R, Woosley JT, Shaheen NJ. Accuracy of the eosinophilic esophagitis endoscopic reference score in diagnosis and determining response to treatment. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2016;14:31-39.
2. Ivashkin VT, Baranskaya EK, Kaibysheva VO, Trukhmanov AS, Sheptulin AA. *Klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu eozinofil'nogo ezofagita.* M. 2013. (In Russ.)
3. Kaibysheva VO, Kashin SV, Mikhaleva LM, Vidyayeva NS, Kuvaev RO, Galkova ZV, Ilchishina TA, Pechnikova VV, Nikonov EL, Shapovalyants SG. Eosinophilic esophagitis: current view on the problem and own clinical observations. *Russian Journal of Evidence-based Gastroenterology = Dokazatel'naya gastroenterologiya.* 2019;8(1):58-83. (In Russ.)
4. Cianferoni A., Spergel J.M., Muir A. Recent advances in the pathological understanding of eosinophilic esophagitis. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol.* 2015; 9 (12) :1501–10.
5. Ostroumova OD, Kachan VO. Drug-induced esophagitis. *Russian Journal of Evidence-based Gastroenterology Dokazatel'naya gastroenterologiya.* 2020;9(3):47–54. (In Russ.)
6. Straumann A, Bussmann C, Zuber M, Vannini S, Simon HU, Schoepfer A. Eosinophilic esophagitis: analysis of food impaction and perforation in 251 adolescent and adult patients. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2008;6:598-600.
7. Hines B.T., Rank M.A., Wright B.L., Marks L.A. et al. Minimally invasive biomarker studies in eosinophilic esophagitis: A systematic review. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2018;121(2):218–28.
8. Zeros P, Harel Z, Saibil F. Cloxacillin: a new cause of pill-induced esophagitis. *Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology.* 2016;2016:2904256.
9. Kim H.P., Vance R.B., Shaheen N.J. et al. The prevalence and diagnostic utility of endoscopic features of eosinophilic esophagitis: a meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2012;10:988–96.

10. Hirano I. Role of advanced diagnostic esophageal eosinophilic esophagitis. *Dig Dis.* 2014;32(1–2):78–83 9.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Исмаилова Жадида Ахмеджановна - д.м.н., старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан. E-mail: jadida@list.ru <https://orcid.org/0000-0001-7791-4714>

Ермекбаева Акбал Урдабаевна - д.м.н., Каракалпакский медицинский институт, заведующий кафедрой внутренние болезни и семейной медицины, Нукус, Узбекистан. E-mail: akbalmekbaeva@gmail.com <https://orcid.org/0009-0004-0123-9010>

Зинатдинова Индира Куралбаевна - Каракалпакский медицинский институт, Шуманайский РМО, Узбекистан. E-mail: izinatdinova@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-7755-1503>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Исмаилова Ж.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Ермекбаева А.У. — сбор и анализ источников литературы, написание текста;

Зинатдинова И.К. — сбор и анализ источников литературы.

Information about the authors:

Jadida A. Ismailova — DSc, associate professor, deputy director, Republican Specialized Scientific and Practical Center for Therapy and Medical Rehabilitation, Uzbekistan. E-mail: jadida@list.ru <https://orcid.org/0000-0001-7791-4714>

Akbal U. Ermekbaeva — DSc, Karakalpak Medical Institute, Uzbekistan; E-mail: akbalmekbaeva@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-0123-9010>

Indira. K. Zinatdinova — Karakalpak Medical Institute, Uzbekistan; E-mail: izinatdinova@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-7755-1503>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Ismailova JA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Ermekbaeva A. U — collection and analysis of literature sources, writing the text;

Zinatdinova I. K — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000